

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Сафаев Санжарбек Зафарбек ўғли

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИГА МЎЖАЛЛАНГАН ЕРЛАРНИ ШАҲАР

ХУДУДИГА АЖРАТИШ ҲАҚИДА

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN

TAQDIRLANADI

2023/MAY

